

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

**КОМПЛЕКС ТЕРАПИЯ ДИНАМИКАСИДА МНТ ПЕРИНАТАЛ ШИКАСТЛАНИШИНИНГ
УЗОҚ МУДДАТЛИ ОҚИБАТЛАРИ ФОНИДА БА БИЛАН ОҒРИГАН БОЛАЛАРДА
ПСИХОНЕВРОЛОГИК ҲОЛАТ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ БАҲОЛАШ**

Хайдарова С.Х.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. МНТнинг перинатал генезли зарарланиши оқибатлари фонида БА билан оғриган беморларни олиб бориши босқичма-босқичлик ва узлуксизлик тамойилларига риоя қилган ҳолда кўп босқичли узлуксиз тизимга асосланган бўлиши керак, биринчи босқичда туғруқхона ва реанимация ва интенсив терапия бўлимларидан бошланиб, учинчи босқичда мултидисциплинар бригада томонидан тикловчи даволаш билан яқунланади. Тадқиқотнинг мақсади: перинатал генезли неврологик симптоматикаси бор болаларда бронхиал астма (БА) кечишининг ўзига хос хусусиятлари - неврологик синдромлар ва психоемоционал ҳолатга комплекс терапиянинг таъсирини баҳолаш. Тадқиқотнинг вазифалари: марказий асаб тизимининг перинатал шикастланиши оқибатларининг турли клиник вариантлари ва беморнинг психоневрологик ҳолатини ҳисобга олган ҳолда БА билан оғриган болаларни комплекс даволаш дастурининг самарадорлигини асослаш. Тадқиқот объекти: Иш Самарқанд давлат тиббиёт университети базасида бажарилган. Перинатал генезли марказий асаб тизими шикастланишининг узоқ муддатли оқибатларининг неврологик кўринишлари мавжуд ХКТ-10 бўйича "Бронхиал астма" (Ж45) таъхиси қўйилган 6 ёшдан 17,9 ёшгача бўлган болалар. БА билан касалланган болаларнинг тадқиқот гуруҳи иккита кичик гуруҳга бўлинган: асосий гуруҳга ёндош неврологик белгилари бўлган БА билан оғриган беморларнинг 51,6% (n=114) киритилган; таққослаш гуруҳи 48,4% (n=107) ни ташкил этди. Хулоса: МНТ ПШнинг узоқ муддатли оқибатлари фонида БА билан оғриган болаларда комплекс терапиядан фойдаланиши ёндош неврологик белгиларни бартараф этиши ва БА ремиссияси босқичининг давомийлигини 2,1 баравар узайтириши имконини берди.

Калит сўзлар: марказий асаб тизимининг перинатал шикастланиши, бронхиал астма, психоневрологик ҳолат, комплекс даволаш.

**ASSESSING THE DYNAMICS OF PSYCHONEUROLOGICAL STATUS INDICATORS IN
CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA AGAINST THE BACKDROP OF LONG-TERM
CONSEQUENCES OF PERINATAL CNS INJURY DURING COMPLEX THERAPY**

Haydarova S.H.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The management of patients with bronchial asthma (BA) against the backdrop of the consequences of perinatal CNS injury should be based on a multi-stage, continuous system that adheres to the principles of gradualness and continuity. This process should begin at the first stage in maternity wards and intensive care units and conclude at the third stage with restorative treatment administered by a multidisciplinary team. The aim of the study is to evaluate the impact of complex therapy on the course of bronchial asthma (BA) and its specific features—neurological syndromes and psycho-emotional state—in children with neurological symptoms of perinatal origin. Research objectives: To substantiate the effectiveness of a comprehensive treatment program for children with BA, taking into account various clinical variants of the consequences of perinatal CNS injury and the patient's psychoneurological status. The object of the research: The study was conducted at the Samarkand State Medical University. The subjects were children aged 6 to 17.9 years diagnosed with "Bronchial asthma" (J45) according to ICD-10, who presented with neurological manifestations of the long-term consequences of perinatal CNS injury. The study group of children with BA was divided into two subgroups: the main group included 51.6% (n=114) of patients with BA and concomitant neurological symptoms; the comparison group comprised 48.4% (n=107). Conclusion: The use of complex therapy in children with BA against the backdrop of the long-term consequences of perinatal CNS injury led to the resolution of concomitant neurological symptoms and extended the duration of the BA remission phase by a factor of 2.1.

Keywords: perinatal injury of the central nervous system, bronchial asthma, psychoneurological status, complex therapy.

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ С БА НА ФОНЕ ОТДАЛЕННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦНС В ДИНАМИКЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ

Хайдарова С.Х.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Ведение пациентов с бронхиальной астмой (БА) на фоне последствий поражения ЦНС перинатального генеза должно основываться на многоэтапной непрерывной системе с соблюдением принципов поэтапности и преемственности, начиная с первого этапа в родильном доме и отделениях реанимации и интенсивной терапии и заканчивая на третьем этапе восстановительным лечением, проводимым мультидисциплинарной бригадой. Цель исследования: оценить влияние комплексной терапии на особенности течения бронхиальной астмы (БА) у детей с неврологической симптоматикой перинатального генеза, а именно на неврологические синдромы и психоэмоциональное состояние. Задачи исследования: обосновать эффективность программы комплексного лечения детей с БА с учетом различных клинических вариантов последствий перинатального поражения ЦНС и психоневрологического статуса пациента. Объект исследования: Работа выполнена на базе Самаркандского государственного медицинского университета. Дети в возрасте от 6 до 17,9 лет с диагнозом "Бронхиальная астма" (J45) по МКБ-10, имеющие неврологические проявления отдаленных последствий поражения ЦНС перинатального генеза. Исследуемая группа детей с БА была разделена на две подгруппы: в основную группу вошли 51,6% (n=114) пациентов с БА с сопутствующей неврологической симптоматикой; группу сравнения составили 48,4% (n=107). Вывод: Применение комплексной терапии у детей с БА на фоне отдаленных последствий перинатального поражения ЦНС позволило купировать сопутствующую неврологическую симптоматику и продлить стадию ремиссии БА в 2,1 раза.

Ключевые слова: перинатальное поражение центральной нервной системы, бронхиальная астма, психоневрологический статус, комплексное лечение.

МНТнинг перинатал генезли зарарланиши оқибатлари фониди БА билан оғриган беморларни олиб бориш босқичма-босқичлик ва узлуксизлик тамойилларига риоя қилган ҳолда кўп босқичли узлуксиз тизимга асосланган бўлиши керак, биринчи босқичда туғруқхона ва реанимация ва интенсив терапия бўлимларидан бошланиб, учинчи босқичда мултидисциплинар бригада томонидан тикловчи даволаш билан яқунланади. МНТнинг перинатал генезли зарарланиши оқибатлари фониди БА билан оғриган беморларни олиб бориш босқичма-босқичлик ва узлуксизлик тамойилларига риоя қилган ҳолда кўп босқичли узлуксиз тизимга асосланган бўлиши керак, биринчи босқичда туғруқхона ва реанимация ва интенсив терапия бўлимларидан бошланиб, учинчи босқичда мултидисциплинар бригада томонидан тикловчи даволаш билан яқунланади. Рационал узлуксизликка асосланган бундай ёндашув неврологик натижалар кўрсаткичларини яхшилаш ва мумкин бўлган реабилитация салоҳиятини амалга ошириш имконини беради. Лаборатория-инструментал тадқиқот усуллари натижаларини ҳисобга олган ҳолда, аниқланган патологиянинг кўп босқичли тикланиш терапияси нафақат дори-дармон воситаларини, балки дори-дармонсиз терапиянинг катта арсеналини, шу жумладан нутритив қўллаб-қувватлаш ва психологик-педагогик тузатиш, жисмоний реабилитация воситалари ва усуллари ўз ичига олиши керак, бир нечта функционал тизимларга таъсир кўрсатадиган дори терапиясини эҳтиёткорлик билан тўлдиради.

Касалликни назорат қилиш Банинг зўрайиш частотасини ва касалхонага ётқизиш частотасини камайтириш ёки уларнинг бутунлай йўқлигини, тўғри танланган асосий терапия фониди ТНФ кўрсаткичларини нормаллаштиришни ўз ичига олади. Болалик даврида БА кечишининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, педиатрик БА муаммоларига бағишланган бир қатор халқаро ҳужжатлар ишлаб чиқилган. Булар: Болаларда БА бўйича консенсус PRACTALL, Педиатрик астма бўйича халқаро консенсус ICON. 2017-йилда Россия Федерациясида "Болаларда БА. Даволаш стратегияси ва профилактикаси". 2022-йилда GINA астма касаллигининг олдини олиш ва назорат қилиш жиҳатларини, шу жумладан болаларда ҳам акс эттирувчи глобал астма стратегиясини ишлаб чиқди. БА сурункали касаллик эканлиги умумийроқ этилган ва замонавий шароитда уни даволаб бўлмайдиган, аммо беморга минимал хавф билан яхши ҳаёт кечиришни таъминлашнинг самарали усуллари мавжуд. Шу муносабат билан, БА терапиясининг асосий вазифаси симптомларни бартараф этиш ва салбий оқибатларнинг хавф омилларига таъсир қилишдан иборат бўлган касалликни назорат қилишга эришиш, яхши жисмоний фаолликни таъминлаш, зўрайиш хавфини ва даволашнинг ноўйиб

таъсирларини минималлаштириш, шунингдек, фиксацияланган бронхиал обструкция шаклланишини олдини олишдир.

Тадқиқотнинг мақсади: перинатал генезли неврологик симптоматикаси бор болаларда бронхиал астма (БА) кечишининг ўзига хос хусусиятлари - неврологик синдромлар ва психоемоционал ҳолатга комплекс терапиянинг таъсирини баҳолаш.

Тадқиқотнинг вазифалари: марказий асаб тизимининг перинатал шикастланиши оқибатларининг турли клиник вариантлари ва беморнинг психоневрологик ҳолатини ҳисобга олган ҳолда БА билан оғриган болаларни комплекс даволаш дастурининг самарадорлигини асослаш.

Тадқиқот об'екти: Иш Самарқанд давлат тиббиёт университети базасида бажарилган. Биз ХКТ-10 бўйича "Бронхиал астма" (J45) ташхиси қўйилган 6 ёшдан 17,9 ёшгача бўлган (ўртача ёши - $11,4 \pm 2,9$ ёш) 221 нафар болани комплекс текширувдан ўтказдик. Перинатал генезли марказий асаб тизими шикастланишининг узок муддатли оқибатларининг неврологик кўринишлари мавжудлигига қараб, БА билан касалланган болаларнинг тадқиқот гуруҳи иккита кичик гуруҳга бўлинган: асосий гуруҳга ёндош неврологик белгилари бўлган БА билан оғриган беморларнинг 51,6% ($n=114$) киритилган; таққослаш гуруҳи 48,4% ($n=107$) ни ташкил этди. Кейинчалик, ёндош неврологик белгиларнинг мавжудлигига қараб, беморларнинг асосий гуруҳи ремиссия давридаги терапия ёндашувларидан фарқ қиладиган иккита кичик гуруҳга бўлинган. Б кичик гуруҳидаги беморларга ($n=58$) фақат БАнинг стандарт базис терапияси буюрилди.

Медикаментоз терапия билан бир қаторда А кичик гуруҳи болалари нейропластик жараёнларни, ярим шарлараро муносабатларни, шунингдек пўстлоқ-пўстлоқ ости ўзаро таъсирларни фаоллаштириш учун "НейроПорт" аппарати ёрдамида транслингвал нейростимуляция муолажаларини олишди (1-расм). Муолажа давомийлиги 30 дақиқадан кунига 2 марта, бир курсда 10 та муолажа ўтказилди. Барча беморларга 3 ойдан кейин нейрореабилитация курси такроран ўтказилди. Нейростимуляция муолажасини ўтказиш учун қурилма беморнинг бўйнига маҳкамланган, бунда электродлар тилнинг учига қўйилган. Асбоб ҳосил қилган электр импульслари тил учига рецепторларни қўзғатди.

1- расм. "НейроПорт" транслингвал нейростимуляция аппарати

Кейин импульслар бош мия стволига узатилади, сўнгра пастга тушувчи, юқорига кўтарилувчи, шунингдек горизонтал йўллар орқали МАТнинг барча бўлимларига тарқалди. Чорда тимпани ва уч шохли нервнинг учинчи тармоғи (нервус мандибуларис) орқали импульслар мия стволига нервус тригеминус ва нуклеус трастус солитарис (таъм билиш ядроси) ядроларига боради. Ядроларнинг жойлашуви ва рецепторларнинг юқори зичлиги импульслар оқимини нерв тизимининг барча асосий бўлимларига (таламусга, пўстлоққа, базал ядроларга - кўтарилувчи; орқа мияга - тушувчи; миячага - горизонтал) ва бош мия пўстлоғининг қўзғалиши ва тормозланиши, уйку-бедорлик, хотира, тафаккур, вегетатив фаолият, ҳаракат функциялари каби жараёнларни тартибга солувчи ретикуляр формацияга йўллар ўтадиган мия поясига йўналтириш имконини беради. Транслингвал нейростимуляциянинг натижаси юришни барқарорлаштириш; нутқ ва овоз функциясини тиклаш; координатор функциялар ва мувозанатни нормаллаштириш; мушак кучи ва тонусини тиклаш; гиперкинезлар ва треморни камайтириш; ҳаракат аниқлиги ва қўл моторикасига таъсир қилиш; уйку-уйғониш циклини нормаллаштириш; ҳис-туйғуларни назорат қилиш ва бошқалардир.

Комплекс терапия курсидан сўнг асосий гуруҳ болаларини синчковлик билан клиник-неврологик текшириш динамикада терапия бошланишидан олдин аниқланган бир қатор неврологик

аломатларнинг регресси, А кичик гуруҳида сезиларли даражада кўпроқ ($p < 0,05$) қайд этилди (1-жадвал). Юз мимик мушакларининг ассиметрияси (17,8%), бармоқ-бурун синамасини ўтказиб юбориш (63,2%), шунингдек, пай рефлексларининг ассиметрияси (51,8%) А кичик гуруҳидаги беморларда Б кичик гуруҳига (27,6%; 60,3% ва 46,5%), $p < 0,005$. Иккала кичик гуруҳда ҳам қўлларнинг титраши (28,6% ва 27,6%), тилнинг титраши (10,7% ва 12,1%) ва оёқ-қўллардаги парестезиялар (мос равишда 12,5% ва 15,5%) камроқ ижобий динамика билан тавсифланган.

1-жадвал

Даволашдан олдин ва кейин неврологик симптомлар динамикаси

аломат	А кичик гуруҳи, n=56		В кичик гуруҳи, n=58	
	(n; %)	(n; %)	(n; %)	(n; %)
Нистагм	9; 16,1	5; 8,9*	8 та; 13,8	7; 12,1
Қўллар титраши	22; 39,3	16; 28,6	18 та; 31,0	16; 27,6
Юз мимика мушаклари ассиметрияси	15; 26,8	10; 17,8**	16; 27,6	16; 27,6
Тилнинг титраши	11; 19,6	6; 10,7	8 та; 13,8	7; 12,1
Тилнинг ўткинчи девиацияси	37; 66,1	26; 46,4*	32; 55,2	30; 51,7
Бармоқ-бурун синамасидаги хатolikлар	34; 60,7	24; 42,8**	38; 65,5	35; 60,3
Юзнинг мимик мушаклари фаоллигининг ошиши	26; 46,4	14; 25,0*	22; 37,9	19; 32,7
Оёқларда чарчоқ ҳисси	18 та; 32,1	10; 17,8*	20 та; 34,5	15; 25,9
Пай рефлексларининг ассиметрияси	28; 50,0	17; 30,3**	31; 53,4	27; 46,5
Парестезия, қўл-оёқларда	16; 28,6	7; 12,5	13; 22,4	9; 15,5

Изоҳ: * - терапия динамикасида А кичик гуруҳи ва Б кичик гуруҳи ўртасидаги фарқларнинг ишончилиги (* - $p < 0,05$; ** - $p < 0,005$)

Асосий гуруҳ болалари организмига МНТ ПШнинг турли омиллари ва айниқса БА хуружи пайтида қайд этилган эмоционал стрессларнинг таъсирини ҳисобга олган ҳолда, адаптация реакциялар ҳолати ва уларнинг клиник кўринишларининг ўзига хос хусусиятларини ўрганиш давом эттирилди. Болаларнинг ота-оналарини стационарга ётқизишда ДЕГС ва кичик мия дисфункцияларини аниқлаш бўйича ўтказилган сўровнома таҳлили шуни кўрсатдики, катамнестик тадқиқотга киритилган иккала кичик гуруҳ (А ва Б) беморлари неврологик симптомларни аниқлаш частотаси бўйича таққосланадиган бўлган. Ўтказилган терапия фониди юқори чарчоқ ва кайфиятнинг ўзгарувчанлиги каби серебрастеник аломатларнинг сезиларли регрессияси қайд этилди. Бош оғриғи хуружлари частотаси ва уларнинг ифодаланиши сезиларли даражада камайди, уйку ва иштаҳа нормаллашди; тақдим этилган домен бўйича ўртача балл А кичик гуруҳида тадқиқотга киритиш пайтида $2,7 \pm 0,24$ баллдан даволанишдан кейин $1,97 \pm 0,15$ баллгача камайди. А кичик гуруҳида, шунингдек, ҳаракатнинг секинлиги ва ёмон мувофиқлаштирилиши, расм чизишда қийинчиликлар каби мотор нокулайлик белгиларининг ижобий динамикаси аниқланди; болалар кўпроқ ўтирадиган бўлиб қолишди ва доимий ноўрин ҳаракатларнинг ифодаланиши камайди. Шу билан бирга, "мотор нокулайлик" домени бўйича умумий балл $2,66 \pm 0,14$ баллдан $1,76 \pm 0,24$ баллгача 1,5 баравар камайди. Шунингдек, гиперактивлик (1,47 баравар), диққат етишмовчилиги (1,27 баравар) ва мактабда ўқишдаги қийинчиликлар (1,43 баравар) белгиларининг ифодаланиши сезиларли даражада камайди (2-жадвал).

Бироқ, В кичик гуруҳида ижобий динамика нафақат кузатилмади, балки, аксинча, ҳатто бир қатор аломатларнинг кучайиши қайд этилди. Масалан, "нотаниш одамлардан, янги вазиятлардан кўрқиш," "бир хил ҳаракатларни кўп марта такрорлаш," хавотир, кўркув ва ёпишқоқлик сифатида талқин қилинган катамнезда $1,91 \pm 0,26$ балли ташкил этди, тадқиқот бошида бу кўрсаткич $1,73 \pm 0,16$ га тенг эди. Ишни охирига етказа олмаслик, енгил чалғиш билан ифодаланувчи диққат етишмовчили-

ги симптомлари ҳам кузатиш охирига келиб $2,81 \pm 0,01$ балл билан баҳоланиб, кучайиш тенденциясига эга бўлди.

2- жадвал

Кузатув кичик гуруҳларида комплекс терапия фониди БА билан оғриган болаларда неврологик симптомларнинг регресси

Симптомлари	А кичик гуруҳи		В гуруҳча	
	Даволанишдан олдин	Даволанишдан кейин	Даволанишдан олдин	Даволанишдан кейин
Церебрастеник симптомлар	$2,7 \pm 0,24$	$1,97 \pm 0,15$	$2,74 \pm 0,11$	$2,64 \pm 0,14$
Психосоматик симптомлар	$1,98 \pm 0,48$	$1,31 \pm 0,25$	$2,33 \pm 0,28$	$2,23 \pm 0,38$
Безовталиқ, қўрқув ва васваса	$1,97 \pm 0,22$	$1,47 \pm 0,18$	$1,73 \pm 0,16$	$1,91 \pm 0,26$
Мотор ноқулайлиги	$2,66 \pm 0,14$	$1,76 \pm 0,24$	$2,49 \pm 0,29$	$2,37 \pm 0,17$
Ўта фаоллик	$2,51 \pm 0,24$	$1,71 \pm 0,31$	$2,6 \pm 0,31$	$2,54 \pm 0,11$
Оғзаки нутқ бузилишлари	$2,88 \pm 0,11$	$1,94 \pm 0,26$	$2,44 \pm 0,27$	$2,24 \pm 0,13$
Диққат етишмовчилиги	$2,42 \pm 0,19$	$1,91 \pm 0,16$	$2,61 \pm 0,11$	$2,81 \pm 0,01$
Эмоционал-иродавий бузилишлар	$2,33 \pm 0,24$	$1,93 \pm 0,12$	$2,19 \pm 0,22$	$2,01 \pm 0,12$
Хулқ-атвор муаммолари	$2,11 \pm 0,13$	$1,79 \pm 0,23$	$1,98 \pm 0,23$	$1,76 \pm 0,33$
Тажовузкорлик ва қаршилик реакциялари	$1,71 \pm 0,11$	$1,21 \pm 0,11$	$1,69 \pm 0,22$	$1,55 \pm 0,14$
Мактабда ўқишдаги қийинчиликлар	$2,51 \pm 0,11$	$1,76 \pm 0,18$	$2,37 \pm 0,31$	$2,19 \pm 0,21$
Мактабда ўқишдаги қийинчиликлар	$1,79 \pm 0,12$	$1,59 \pm 0,22$	$1,83 \pm 0,17$	$1,71 \pm 0,11$

Ўтказилган терапияга қараб, кузатув кичик гуруҳларида моторика ва ҳаракат координациясини баҳолаш натижалари "Чизик бўйлаб юриш" ва "Чизик бўйлаб юриш ва мувозанатни сақлаш бўйича топшириқлар" блоклари топшириқларини бажаришда сезиларли фарқларни кўрсатди. А кичик гуруҳида тестларни бажариш вақти сезиларли даражада қисқарди (ўртача 1,3 марта), шунингдек, ортиқча ҳаракатлар ва юриш ва мувозанат сақлаш вазифасини бажаришда хатолар камайди (1,4 марта). Шундай қилиб, МНТ ПШнинг узоқ муддатли оқибатлари фониди БА билан оғриган болаларда комплекс терапиядан фойдаланиш ёндош неврологик белгиларни бартараф этиш ва БА ремиссияси босқичининг давомийлигини 2,1 баравар узайтириш имконини берди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абдусаломова М.А., Турғунбоев А.У. Нейровизуализация – болаларда орқа мия бўйин қисми туғруқ жароҳатларининг реабилитациясини баҳолаш ва прогнозлашнинг замонавий усули сифатида // Доктор ахборотномаси -2022.- № 3 (106), - 11-14 б.
2. Авдеев С.Н., Айсанов З.Р., Архипов В.В. и др. Принципы выбора терапии для больных легкой бронхиальной астмой. Согласованные рекомендации РААКИ и РРО // Практическая пульмонология. – 2017. – №1. – С. 44-54.
3. Застрожина А. К. Прогнозирование эффективности терапии бронхиальной астмы у детей на основе фармакогенетического тестирования : диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. – Москва. - 2020 г. - 113 с
4. Куршина М. В. Отдаленные последствия перинатальной патологии: структура инвалидности и качество жизни детей-инвалидов : дис. К.м.н. – Самарский гос. медицинский университет. - 2018. –158 с.
5. Лаврик С. Ю. Последствия перинатальных гипоксических поражений центральной нервной системы у детей дошкольного и раннего школьного возраста : диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук. – Иркутск. - 2015 г. - 272 с.
6. Мавлянова З.Ф., Хайдарова С.Х., Ашуров Р.Ф., Рустамова Н.Б. Особенности течения бронхиальной астмы у детей с отягощенным перинатальным анамнезом / Биология ва тиббиёт муаммолари. – 2024. - №1 (151). – С. 154-159.
7. Маракулина А. В. Оптимизация контроля бронхиальной астмы при рекуррентных респираторных инфекциях у детей дошкольного возраста : диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. - Екатеринбург. - 2021 г. - 180 с.

8. Bateman E.D., Reddel H.K., O'Byrne P.M., et al. As-needed budesonide-formoterol versus maintenance budesonide in mild asthma // *N. Engl. J. Med.* – 2018. - №378. – P. 1877-1887.
9. Becker A.B. Asthma guidelines: the Global Initiative for Asthma in relation to national guidelines // *Current opinion in allergy and clinical immunology.* – 2017. – № 17 (2). – P. 99–103.
10. Benjamin J.S. Al-Hadad. The Fetal Origins of Mental Illness // *Am. J. Obstet. Gynecol.* – 2019. - №221(6). – P. 549–562.
11. Bleecker E.R, FitzGerald J.M., Chanez P. et al. Efficacy and safety of benralizumab for patients with severe asthma uncontrolled with high-dosage inhaled corticosteroids and long-acting β_2 -agonists (SIROCCO): a randomized, multi-centre, placebocontrolled phase 3 trial // *Lancet.* – 2016. - №388. – P. 2115–27. Лечение БА
12. Bronwyn K. Brew, Emma Caffrey Osvald, Tong Gong, Anna M. Hedman. Paediatric asthma and non-allergic comorbidities: A review of current risk and proposed mechanisms. *Clin Exp Allergy.* 2022 Sep; 52(9): 1035–1047. БА + патология ЦНС коморбидные заболеваний
13. Brown S.D., Brown L.A., Stephenson S. Characterization of a high TNF α phenotype in children with moderate-to-severe asthma. *J. Allergy Clin. Immunol.*, 2015, Vol. 135, no. 6, pp. 1651-1654. TNF α у детей с БА диагностика
14. Bush A. Management of asthma in children // *Minerva Pediatr.* – 2018. – № 70(5). – P. 444-457. Лечение БА
15. Carl E. Stafstrom. Neurological effects of COVID-19 in infants and children / *Dev Med Child Neurol.* – 2022. - №64(7). – P. 818–829. Неврологические последствия COVID-19 у младенцев и детей
16. Castro M., Corren J., Pavord I.D., et al. Dupilumab efficacy and safety in moderate-to-severe uncontrolled asthma // *N Engl J Med.* 2018; 378(26): 2486-2496. Лечение БА
17. Castro-Rodriguez JA, Forno E, Rodriguez-Martinez CE, Celedón JC. Risk and Protective Factors for Childhood Asthma: What Is the Evidence? / *J Allergy Clin Immunol Pract.* – 2016. - Nov-Dec; - 4(6): - P. -1111-1122. Риск развития БА
18. Centers for Disease Control and Prevention. Most Recent National Asthma Data/ Centers for Disease Control and Prevention. 2023. https://www.cdc.gov/asthma/most_recent_national_asthma_data.htm. - P. 56
19. Celtik C, Acunas B, Oner N, Pala O. Neuron-specific eno-lase as a marker of the severity and outcome of hypoxic ischemic encephalopathy. *Brain Dev.* 2004;26(6):398-402
20. Ferraro V.A., Spaggiari S., Zanconato S., Traversaro L., Carraro S., Di Riso D. Psychological well-being of children with asthma and their parents. *J. Clin. Med.* 2024, 13, 5100.

Иқтибос учун: Хайдарова С.Х. Комплекс терапия динамикасида МНТ перинатал шикастланишининг узок муддатли оқибатлари фониди БА билан оғриган болаларда психоневрологик ҳолат кўрсаткичларини баҳолаш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 5(25). – Б. 444–449. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20119898>